

**ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ****Джафаров Н.Д.**

Кандидат технических наук, доцент кафедры Компьютерных Технологий Азербайджанского Технического университета. Азербайджан
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0667-8819>

Керимов К.В.

Кандидат технических наук, доцент кафедры Компьютерных Технологий Азербайджанского Технического университета. Азербайджан

**TWO OPPOSITE SIDES OF THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN
CYBERSECURITY****Jafarov N.**

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Technologies of the Azerbaijan Technical University. Azerbaijan
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0667-8819>

Karimov K.

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Technologies of the Azerbaijan Technical University. Azerbaijan

Аннотация

В этом материале мы расскажем, как преступники применяют ИИ для проведения более коварных, систематических и эффективных кибератак. Вы узнаете о новых методах в арсенале хакеров, а также о способах защиты от них. Временами такие знания буквально помогают спасти бизнес от катастрофы. С ростом киберугроз и угроз безопасности в цифровой среде важность роли искусственного интеллекта в кибербезопасности становится все более очевидной. Эффективное использование алгоритмов машинного обучения, автоматизация обнаружения и реагирования на кибератаки, решение этических вопросов, связанных с использованием искусственного интеллекта в этой сфере, являются ключевыми аспектами современной кибербезопасности.

Abstract

In this article, we will tell you how criminals are using AI to conduct more insidious, systematic and effective cyberattacks. You will learn about new methods in the hackers' arsenal, as well as how to protect against them. Sometimes, such knowledge literally helps save a business from disaster.

With the rise of cyber and security threats in the digital environment, the importance of the role of artificial intelligence in cybersecurity is becoming increasingly clear. Effective use of machine learning algorithms, automation of detection and response to cyberattacks, and resolution of ethical issues associated with the use of artificial intelligence in this area are key aspects of modern cybersecurity.

Ключевые слова: Киберугрозы, кибератака, искусственный интеллект, машинное обучение, кибербезопасность.

Keywords: Cyber threats, cyber attack, artificial intelligence, machine learning, cyber security.

Защита IT-инфраструктуры от преступников и хакеров всегда была непростой задачей: новые угрозы в киберпространстве возникают чуть ли не еженедельно. Но стремительное развитие технологий ИИ выводит проблему на совершенно иной уровень: в недобрых руках искусственный интеллект может нанести критический ущерб любой организации.

Как ИИ помогает кибербезопасникам бороться с киберпреступниками

Использование искусственного интеллекта (ИИ) — это соревнование между киберпреступниками и кибербезопасниками. В нём победит тот, кто сможет создать более совершенное решение. О том, чему можно научить ИИ и какие задачи он может решать, мы расскажем в этой статье

Киберпреступники не теряют времени даром. Количество кибератак растёт с каждым годом.

Например, в 2022 г. во всём мире их было зафиксировано на 21% больше, чем годом ранее. Кибератаки становятся всё более интенсивными и комплексными, то есть осуществляются сразу по нескольким направлениям. Киберпреступники используют для их проведения ИИ, в том числе и машинное обучение (ML) — это даёт возможность быстро адаптироваться к патчам уязвимостей и эффективно управлять ходом атаки.

В ответ на это кибербезопасники тоже применяют искусственный интеллект и машинное обучение для обнаружения угроз и защиты от них. Например, в СберБанке ИИ уже защищает данные клиентов.

Главное преимущество ИИ перед человеком — способность быстро анализировать информацию, особенно когда её много. Кроме того, ИИ способен обучаться на основе полученного опыта — в этом суть машинного обучения.

Вот основные задачи кибербезопасности, которые можно решать с помощью ИИ:

- Настройка системы информационной безопасности после замены, обновления, изменения конфигурации инфраструктуры.
- Выполнение рутинных задач, например, настройки устройств пользователей.
- Анализ информации о пользователе, позволяющий выявлять аномалии и блокировать подозрительные действия.
- Системы безопасности реагируют на проблемы путём отправки оповещений, которые надо сначала проанализировать, а потом принимать решение. Таких оповещений очень много, и у кибербезопасника «замыливается» глаз. ИИ может маркировать однотипные угрозы — так их проще анализировать. Также его можно научить реагировать на некоторые из них.
- От того, как быстро кибербезопасники реагируют на атаку, зависит, удастся ли её предотвратить. ИИ можно научить обнаруживать основные угрозы. Причём, постоянно обучаясь, он делает это всё более точно и даже может предлагать способы реагирования на атаки.
- Также ИИ может быстро найти общие черты у знакомых и новых атак и предупредить об этом. А значит, у кибербезопасника будет время усилить защиту.

Искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью многих сфер жизни, включая информационную безопасность (ИБ). С каждым годом количество и сложность кибератак возрастают, что требует новых подходов к защите данных и информационных систем. Вопрос о том, является ли применение ИИ в информационной безопасности благом или угрозой, становится все более актуальным. В данной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки использования ИИ в информационной безопасности, а также его влияние на различные аспекты этой важной области.

Стремительное развитие искусственного интеллекта — одна из главных примет технологических трендов нашего времени. Сегодня в ИИ, а также нейросетях некоторые видят универсальное решение для многих технических и социальных проблем. Другие считают, что ничего хорошего из этого не выйдет. Истина, как обычно, где-то посередине. Искусственный интеллект — это обоюдоострое лезвие, которое может применяться по-разному, в зависимости от того, в чьих оно руках. Сегодня мы поговорим про то, как ИИ используют в кибербезопасности — и в кибератаках, которые эта дисциплина предотвращает.

Системы искусственного интеллекта, такие как алгоритмы машинного обучения и нейросети, играют важную роль в кибербезопасности. Они помогают обнаруживать аномалии, анализировать потенциальные угрозы и принимать меры по защите данных и сетей. ИИ применяют для защиты от киберугроз, включая анализ отчетов ИБ, обнаружение уязвимостей, мониторинг трафика, масштабирование инфраструктуры и прогнозирование киберугроз.

Список задач, которые может решать ИИ в кибербезопасности

1. **Автоматическая обработка и анализ отчетов систем информационной безопасности.** ИИ эффективнее человека может заметить повторяемость паттернов и указать на уязвимость в системе.

2. **Детектирование вторжений в систему извне,** как по заранее известному алгоритму (распознавание сигнатур), так и работа с ранее неизвестным типом угрозы (эвристический анализ). В последнем случае алгоритм анализирует не образцы данных (например, вирусного кода), а последовательность наступающих событий, распознавая в них, например, признаки DDoS-атаки.

3. **Непосредственно связано с предыдущим: непрерывный мониторинг и анализ трафика и паттернов поведения пользователей.**

4. **Борьба с фальшивым срабатыванием угроз.** Необходима тонкая работа, чтобы отделить аномальные сигналы от настоящей угрозы, и пока что с этим лучше всего справляются человеческие специалисты. Однако уже в ближайшем будущем, скорее всего, ИИ сможет полноценно взять на себя эту роль.

5. **Использование адаптивных инструментов** для оценки конфигурации при масштабном обновлении инфраструктуры, например, установке новой системы поверх старой локальной среды.

6. **Классификация и кластеризация данных** для соблюдения законодательства, для дальнейшего построения профилей атак и уязвимостей и анализа данных в контексте кибератаки, а также для прогнозирования будущих ситуаций.

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) принесли значительные улучшения в информационную безопасность (ИБ), однако они также открыли новые векторы для атак. Атаки на ИИ могут серьезно подорвать его эффективность и надежность, что делает изучение и предотвращение таких угроз крайне важным. Рассмотрим основные виды атак на ИИ и способы защиты от них.

1. Атаки на данные для обучения (Data Poisoning)

Атаки на данные для обучения направлены на искажение обучающих данных с целью введения модели ИИ в заблуждение. Злоумышленники могут встраивать вредоносные данные в наборы для обучения, что приводит к некорректным выводам и ошибкам в распознавании угроз.

Если данные о нормальном поведении пользователей включают вредоносные паттерны, модель ИИ может начать считать эти паттерны нормальными, что приведет к пропуску реальных угроз.

Для защиты от атак на данные для обучения необходимо проводить регулярные аудиты данных, использовать методы фильтрации и очистки данных, а также применять техники защиты данных, такие как доверительная валидация и контроль источников данных.

2. Атаки на модель (Model Inversion)

Атаки на модель направлены на извлечение информации о данных, использованных для обучения модели. Злоумышленники могут попытаться восстановить конфиденциальные данные из модели ИИ, что представляет серьезную угрозу для защищаемой информации.

Например, атака на модель распознавания лиц может позволить злоумышленнику восстановить изображения лиц, использованных для обучения. Для защиты от атак на модель необходимо использовать методы защиты от несанкционированного доступа и ограничивать доступ к модели.

3. Атаки на выводы модели (Adversarial Attacks)

Атаки на выводы модели, или атакующие примеры, предполагают создание специально разработанных входных данных, которые вводят модель в заблуждение. Такие атаки могут сделать ИИ-систему уязвимой к обману даже при наличии точной модели и чистых данных.

Небольшие изменения в изображении могут сделать его не распознаваемым для модели компьютерного зрения, что может быть использовано для обхода систем безопасности.

Методы защиты от атак на выводы модели включают использование методов устойчивого обучения, таких как обучение с использованием атакующих примеров, и применение различных методов регуляризации и нормализации.

4. Атаки на доступность (Denial of Service)

Атаки на доступность направлены на выведение из строя системы ИИ путем перегрузки ее ресурсами. Злоумышленники могут отправлять большое количество запросов, что приводит к замедлению работы или полной остановке системы.

К примеру, атака DDoS на сервер, обрабатывающий данные для модели ИИ, может привести к недоступности сервиса. Для защиты от атак на доступность необходимо применять методы распределенного анализа нагрузки, использование отказоустойчивых архитектур и мониторинг трафика для выявления аномальных активностей.

Как ИИ применяют для кибератак

У хакеров сегодня широкие возможности для применения ИИ. Это не только автоматизация уже существующих схем кибератак, но и возможность совершать принципиально новые их типы, например, генерировать фишинговые письма с помощью языковых моделей или имитировать дипфейками изображение и голос реальных людей.

Перечислим направления, которые уже активно используются злоумышленниками при помощи искусственного интеллекта и явно будут совершенствоваться в ближайшем будущем.

1. Автоматизация процессов взлома

Применение нейросетей делает процесс взлома информационной инфраструктуры более быстрым. Хакерам больше не нужно самим собирать информацию и составлять таблицу паролей. ИИ способен помочь в автоматическом брутфорсе и поиске известных уязвимостей. Более того, он все лучше умеет проходить капчу, которая должна защищать от брутфорса.

Например, ИИ может помочь с минимальными вводными данными собрать информацию про человека по его следам присутствия в сети (включая имя пользователя, дату рождения и другие личные данные) и предложить возможные варианты того, какой он использует пароль или ответ на контрольный вопрос для его восстановления.

2. Упрощение целевого фишинга

Надобность в OSINT-разведке и навыках психолога также теперь практически отпадает. Нейросети могут самостоятельно проанализировать особенности личности или компании, которые являются целью хакера, и составить оптимальное фишинговое послание. Рутинный фишинг, опирающийся на инфоповоды, также становится очень легким: нейросеть может анализировать новостные повестки различных регионов и включать их в состав вредоносной рассылки. То же самое с персонализацией фишингового контента в зависимости от интересов жертв.

3. Легкость в изготовлении дипфейков

Создать аудио- или видео-запись, имитирующую послание реального человека — например, начальника жертвы или его родственника, якобы попавшего в беду — сегодня как никогда просто. Это делается при помощи синтеза аудио или видео с использованием генеративно-состязательных нейросетей. Такой метод используется для принуждения адресата к совершению каких-то действий, выгодных злоумышленнику: срочный перевод денег, передача логина и пароля, информация из смс-сообщения и не только.

4. Атаки типа «отравление данных»

ИИ можно использовать для нанесения вреда другим ИИ-моделям, которые используются в разных сферах и для разных целей. Атака такого типа препятствует адекватному обучению нейросетей, закрепляя ложные соответствия и саботируя итоговый результат. Уязвимости подобного рода в нейросетях были обнаружены еще несколько лет назад: в 2019-м хакеры в рамках эксперимента убедили автопилот Tesla Model S въехать выехать на встречное движение, внося минимальные изменения в разметку, которые не видит человек, но видит компьютерное зрение — после чего резко меняет интерпретацию знака в целом.

5. Упрощение разработки вредоносных

Открытые модели нейросетей вроде ChatGPT не позволяют хакерам создавать новые вирусные программы или модифицировать существующие, однако ничто не мешает им обойти это ограничение (например, создавая код по частям). Существуют также различные криминальные аналоги, например, закрытый в августе 2023 года WormGPT, который помогал хакерам генерировать письма, обходящие стандартные спам-фильтры. На черном рынке по-прежнему остается масса программ, которые позволяют человеку сегодня стать киберпреступником вообще без знания кода.

Прогнозы на будущее

Несомненно, уже в ближайшие годы мы увидим стремительный рост применения ИИ и

нейросетей как в киберзащите, так и в кибернападении. Развитие этих технологий пока что не ограничено ничем, кроме вычислительных мощностей и некоторых юридических проблем. Например, необходимость использования больших данных для машинного обучения противоречит растущему тренду на конфиденциальность персональных данных, которая в некоторых частях мира, например, в Европе, закреплена законодательно (GDPR).

Еще одна проблема: непредсказуемость использования языковых моделей в программировании. С одной стороны, применение инструментов типа ChatGPT для создания полноценного кода, выглядит как чудо. С другой стороны, человеческий фактор может как раз повлиять на это негативно и снизить общее качество кода: например, если программист заказал нейросети код, а тот был сгенерирован с уязвимостями, и это не было исправлено, то ChatGPT запомнит именно эту версию, и возможно предложит ее из датасета следующему желающему сгенерировать код. Таким образом, уязвимости будут распространяться.

В любом случае, можно с уверенностью сказать, что без работы специалисты по кибербезопасности не останутся еще долго. ИИ уже сегодня демонстрирует удивительные таланты, но все еще нужно, чтобы им управляла рука человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей статье рассмотрены области пересечения кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Необходимо отметить, что порождающие способности систем машинного обучения пока позволяют добиваться лучших результатов, чем использование дискриминантных моделей, где состязательные атаки остаются нерешенной проблемой.

Системы искусственного интеллекта демонстрируют впечатляющие способности по созданию контента, что на уровне кибербезопасности отражается в способности создавать неразличимые дипфейки, так что единственным реальным способом борьбы здесь является сертификация (подтверждение происхождения) контента.

В плане кибербезопасности самих систем искусственного интеллекта атаки пока также доминируют над защитой. Некоторой (слабой и временной) “защитой” здесь пока является то, что количество реально осуществимых атак меньше количества потенциально возможных. В этой области также сосредоточено наибольшее количество исследований.

Список литературы

1. Намиот Д.Е., Ильюшин Е.А., Чижов И.В. (2022). Искусственный интеллект и кибербезопасность. *International Journal of Open Information Technologies*, 10(9), 135-147.
2. Афанасьева Д.В. (2020). Применение искусственного интеллекта в обеспечении безопасности данных. *Известия Тульского государственного университета. Технические науки*, 2, 151-154.
3. Власенко А.В., Киселёв П.С., Скларова Е.А. (2021). Искусственный интеллект и проблемы кибербезопасности. *Технология Deepfake. Молодой ученый*, (21), 81-86.
4. Д.Е. Намиот, Е.А. Ильюшин, И.В. Чижов. *International Journal of Open Information Technologies* ISSN: 2307-8162 vol. 10, no. 9, 2022
5. Хакимов А.А. роль искусственного интеллекта в кибербезопасности // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* 2023. 11(116).